

Багатрішвілі Н.

*доктор педагогічних наук,
Телавський державний університет
імені Якоба Гогобашвілі
Телаві, Грузія*

НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА УЧНЯ

Згідно з національними цілями загальної освіти в Грузії, Національна навчальна програма заснована на конструктивістській освітній концепції, орієнтованій на розвиток особистості, та визначає п'ять основних освітніх принципів, на яких має ґрунтуватися процес викладання та навчання (2018–2024, ст. 9).

Відповідно до цих принципів, викладання/навчання має сприяти поступовому накопиченню знань на основі попередніх знань, щоб мати можливість обробляти інформацію та перетворювати її на знання. Тобто попередні знання можна розглядати як інструмент для конструювання нових знань. На нашу думку, краще скористатися концепцією переходу від знайомої інформації до невідомої, ніж керуватися добре перевіреною стратегією – від простого до складного.

Необхідно забезпечити володіння стратегіями навчання, оскільки використання ефективних методів та підходів у процесі навчання є важливим фактором, що визначає успішність навчання. Вдумливе, усвідомлене планування та координація дій, які необхідно зробити задля досягнення тієї чи іншої мети, підвищує здатність учня до дії, допомагає йому ефективно досягати мети та долати труднощі. Тому вчитель зобов'язаний продумати методи та підходи, які учень використовуватиме для досягнення мети, та допомогти йому обрати серед них найкращий.

Навчання має містити всі три категорії знань: декларативні, процедурні та умовні. Декларативне знання статичне за своєю природою, передбачає знання фактів, теорій та правил і відповідає на запитання – що я знаю? Процедурне та умовне знання динамічні. Процедурні знання дозволяють реалізувати та відповідають на запитання – як мені це зробити? Знання процедури означає розпізнавання умов, основних параметрів. Воно забезпечує адекватне використання знань у різних контекстах та відповідає на запитання – коли, в якому разі, навіщо мені використовувати ці знання?

Відповідно до ESG, однією з основних методичних вказівок є підхід, центрований на учні, згідно з яким:

– кожен учень унікальний своїми індивідуальними фізичними та розумовими характеристиками, здібностями, емоціями, інтересами, особистим досвідом, академічними потребами та стилем навчання, які слід враховувати у процесі

викладання/навчання;

– навчання має відбуватися у позитивному та впорядкованому середовищі, де особлива увага приділяється доброзичливим стосункам та взаємодіям, де учень цінується, визнається та разом з учителем несе відповідальність за своє власне навчання та розвиток (ESG 2018–2024, ст. 10).

Крім того, заради рівних можливостей розвитку школа має забезпечувати учням різноманітний навчальний процес, що передбачає використання різних методів, стратегій, способів вирішення проблем та видів діяльності в індивідуальному підході (ESG 2018–2024, ст. 11). Школа має бути орієнтована на підвищення мотивації учнів. Дитина має бачити мету завдання, його необхідність, зв'язок між поточною шкільною діяльністю та поточним життям поза школою (ESG 2018–2024, ст. 13). Вчитель має забезпечити рівну участь молоді у навчальному процесі. Учні повинні не тільки брати активну участь в освітньому процесі, але й мати можливість допомагати один одному та брати участь у процесі взаємного навчання (ESG 2018–2024, с. 15). Сьогодні важливо виховати в університеті вільно мислячу, конкурентоспроможну, адекватну людину, яка приймає рішення в проблемних ситуаціях, зарекомендувала себе як повноправного члена суспільства. Для досягнення цієї мети кожен етап має бути процесом розвитку навичок та навчання, орієнтованим на розвиток особистості в XXI столітті. До них слід зарахувати:

– навички навчання та винахідницької діяльності – творчість і винахід, критичне мислення та вирішення проблем, спілкування і співпраця;

– інформаційні, медіа та технологічні навички – інформаційна грамотність, медіа грамотність, цифрова грамотність;

– життєво важливі та кар'єрні навички – гнучкість та адаптація, ініціативна і незалежна робота, соціальні та культурні навички, продуктивність та підзвітність, лідерство та відповідальність.

Для досягнення ефективності навчально-методичного процесу та бажаних результатів важливо, щоб вищезазначені аспекти постійно враховувалися вчителями під час планування та проведення навчального процесу. За традиційного стилю навчальні завдання мали однорідний характер і не враховували індивідуальні здібності учнів. У процесі навчання, орієнтованого на учня, важливо розрізняти різні аспекти, наприклад, узгодженість, інтерес, темп, результат, час, стиль викладання, навчання. Один приклад із повсякденного життя навели М. Хундзакішвілі та С. Бівер у підручнику «Оцінка розвитку та диференційоване навчання». Автори цитують Дайан Хікс (Неасох, 2002), яка пояснює, що «диференційоване навчання означає зміну темпу, складності чи методу навчання відповідно до потреб кожного учня, стилю навчання чи інтересів».

Концепція диференційованого навчання передбачає завдання, які зацікавлять кожного учня. Прості та одноманітні завдання з меншою ймовірністю викличуть у дитини інтерес та мотивацію. Необхідно пропонувати учням завдання дещо складніші, порівняно з нинішнім рівнем розвитку. Сучасний вчитель починає розуміти сутність і важливість

диференціації, вивчає різні стратегії та включає їх у процес навчання.

У межах кожної теми вчитель ставить мету; створює відповідну атмосферу у класі; враховує індивідуальні здібності, інтереси, диференціацію учнівських концепцій та планує урок; встановлює механізм забезпечення достовірних, об'єктивних і прозорих оцінок; пропонує учням змістовні, складні завдання, пов'язані з життєвими ситуаціями, виконання яких потребує комплексного застосування різних знань у функціональному контексті та унаочнює результати навчання.

У процесі викладання та навчання акцент робиться на матеріалі, що містить різні погляди та вимагає пошуку альтернативних способів вирішення проблеми, узгодження думок та вираження власного ставлення до результату. Також важливо, щоб учень був залучений у діяльність, яка дозволить йому застосувати отримані знання на практиці.

Проте крім предметних результатів, цілями викладання, навчання та оцінки мають стати всеосяжні компетентності та цінності. На думку Хундзакішвілі (2018), використання диференційованих стратегій та інструментів навчання дасть результат лише за дотримання у навчально-методичному процесі таких основних принципів:

- кожен учень відчуває, що його добре знають і доброзичливо до нього ставляться;
- учитель покладає великі надії на поведінку та навчання кожного учня;
- план уроку зрозумілий і добре продуманий;
- цілі навчання відомі учням, вони зрозумілі, конкретні та цікаві;
- навчальне середовище є позитивним, заохочує цікавість учнів та бажання розуміти більше (Хундзакішвілі, 2018; с. 13–15).

Мар'яна Хундзакішвілі пропонує диференційовані навчальні інструменти, їх описи та цілі. Наприклад, тренувальне меню: навчання припиняється; оберіть матеріал для читання; оберіть проєкт; оберіть цікаві для вас питання; зробіть письмове завдання «ціль»-роль, аудиторія, форма, тема (Хундзакішвілі, 2018; с. 108–130). При диференційованому навчанні вчитель застосовує різні стратегії та інструменти, допомагаючи учню зрозуміти та досягти мети, а також покращити результати. Такий підхід сприяє метапізнанню, тому що учень самостійно сприймає власні знання, здібності, досвід, оцінює їх, приймає рішення про те, який стиль навчання найкраще підходить для нього/неї, і бере на себе відповідальність за своє власне навчання.

Згідно з до конструктивістською точкою зору, навчання – це активне та особисте конструювання знання. Ідеальним щодо цього є навчання з використанням т. зв. «кейсів», засноване на набутті досвіду, що є важливим аспектом навчання, орієнтованого на дитину. Відповідно до Дьюї (1938), нині знання набуваються шляхом вирішення проблем. Відповідно до Ковальські (Ковальські та ін., 1990), при реалізації справ фактично моделюються дослідження та вирішення проблем, оскільки учасник емоційно, інтелектуально та соціально залучений до процесу. Крім того, кейси включають планування, взаємодію, діалог, завдання на основі спостережень уроків. Кейси можуть

бути короткостроковими, які включають 1 або 2 уроки, та довгостроковими, які можуть тривати до 1 місяця. Використовуйте спеціально створені чи засновані на фактах історії, формулюйте питання, виявляйте гіпотези, знаходьте необхідні ресурси, проводіть опитування, збирайте дані, створюйте таблиці. Згідно з Нортон і Лестером (Norton & Lester, 1998), навчання на прикладах важливо тому, що воно актуалізує проблему, яку потрібно досліджувати в кожному конкретному випадку, і шукає шляхи її вирішення, даючи дітям можливість брати активну участь у роботі.

Кейси – це тематичне дослідження, опис та аналіз конкретної ситуації, взаємодія між педагогом та учнями. Виходячи з цього, ми пропонуємо майбутньому спеціалісту, а поки що студенту, зрозуміти реальну життєву ситуацію. Викладач знайомиться з планом дослідницького експерименту кожної групи студентів, затверджує, дає інструкції та за необхідності заохочує їх, після чого кожна група відповідно до свого плану проводить аналіз одного або декількох уроків.

Групи студентів самостійно працюють над планом експерименту щодо вирішення завдання. Проте вчитель ходить між групами та допомагає їм із уточнювальними питаннями. Згідно з Бочорішвілі (2012), при роботі з кейсами основна увага приділяється процесу, а не результату, тобто немає правильної чи неправильної відповіді. Основна увага приділяється дослідженню цільової проблеми чи події. Важливо поділитися своєю думкою з іншими педагогами та студентами, які цікавляться однією і тією самою проблемою, тим самим даючи студентам можливість висловити власну думку щодо проблеми дослідження. Це, у свою чергу, призводить до підвищення інтересу та мотивації навчання молодих людей.

Проектний метод навчання став актуальним у сфері освіти наприкінці ХХ ст. Це один із найбільш поширених підходів до навчання, орієнтованого на учнів, який передбачає дослідження того чи іншого питання. За словами Гонашвілі (2014), це можна розглядати як найкращий спосіб розвитку у студентів творчого та пізнавального, незалежного мислення, вміння вирішувати проблеми, застосовувати інформаційні технології, формулювати гіпотези та оцінювати результати. Проекти завжди орієнтовані на самостійну роботу студентів, включаючи, своєю чергою, і індивідуальну.

Поліпшення компонента оцінювання є важливим для сприяння навчання, орієнтованому на учнів. У зв'язку з цим, за сучасного підходу при формулювальному оцінюванні широко використовуються рубрики оцінювання. Однак якщо ми говоримо про підхід, орієнтований на учнів, рубрики оцінки розвитку, безумовно, слід розглядати як один із найважливіших інструментів для навчання, орієнтованого на учнів, та покращення його результатів. Сьюзан Брокхарт у своїй книзі «Як створювати та використовувати критерії оцінки» описує, що при створенні рубрики оцінювання вчитель має ретельно продумати критерії, за якими він хоче оцінювати роботу чи дії учня, і, з іншого боку, має визначити та сформулювати, що вважатиметься найвищою та найнижчою оцінкою. Роботу учня треба оцінювати загалом. Для цього вчитель використовує декілька ключових критеріїв. Також є

можливість детальніше проаналізувати роботу студента та оцінити її за окремими критеріями. Рубрика оцінювання – це свого роду матриця оцінювання, яка є корисною для учня. Він точно розуміє, чого від нього очікує вчитель, як вивчати питання та як самостійно оцінювати власні знання. Це один із найважливіших способів допомогти студентам розвинути навички, необхідні для метакогнітивного та саморегульованого навчання. Крім того, використання критеріїв оцінки дозволяє вчителю мати повне уявлення про те, наскільки близькі до мети учні, кому потрібен додатковий час та зусилля для досягнення кращих результатів. Ця інформація допомагає надати студентам детальний зворотний зв'язок та відповідним чином спланувати навчання. Ця рубрика допомагає вчителю спілкуватися та співпрацювати не тільки з молодю людиною, але і з її батьками. Використання рубрики є особливо ефективним для оцінювання індивідуальних завдань.

Процес створення рубрики починається з визначення мети навчання та встановлення критеріїв оцінки. Якщо ми навчимо студентів, на чому слід зосередитись під час навчання, вони зможуть у майбутньому визначати критерії, за якими оцінюватимуть свою власну та/або чужу роботу. Тому необхідно знайомити студентів зі змістом рубрики, а ще краще працювати з ними (Центр підвищення кваліфікації вчителів. Навчання та оцінка. *Грузинський вісник*, 2008. С. 72–110). Як зазначає Хундзакішвілі (2018), «українською важливо вибрати та використовувати інструменти оцінювання розвитку, щоб студенти знали свої цілі та завдання» (с. 29). Автор пропонує різні інструменти, які можна використовувати для швидкої та обґрунтованої оцінки інтересів, поглядів, що передують знанням та розумінню учнів. Також пропонується опис та рекомендації, з якою метою, коли і як слід використовувати той чи інший інструмент оцінки. Наприклад, вхідні та вихідні тести; швидка письмова робота (нотатка, хвилинка есе, короткий зміст одного речення, незакінчене речення); думай-пара-поділись; ставити питання; швидка оцінка розуміння; «контрольне опитування»; я знаю, я хочу знати, я дізнався/дізналася; графічні організатори (основне питання; карта обговорення; карта проблем та способів їх вирішення; мовна карта; карта ключових проблем; позитивні, негативні, цікаві тощо); щоденник подвійних записів; форма запису про навчання студента; форма оцінки студентського інтересу; рубрика оцінки (Хундзакішвілі, 2018; Р. 6. Інструменти оцінки розвитку. С. 47–104).

Співпраця між вчителями сприяє виявленню індивідуальних здібностей учнів, ефективності освітнього процесу та веде до загального успіху школи. Дослідження свідчать, що у країнах, де рівень освіти високий, а учні посідають високі місця в міжнародних рейтингах успішності, рівень співробітництва між вчителями досить високий. Дружні відносини, співпраця між вчителями є важливою передумовою для створення позитивного навчального середовища та слугують досягненню спільної мети. Вчитель має брати активну участь у створенні та підтримці професійної шкільної атмосфери. Вчителям-початківцям часто потрібна допомога, щоб керувати навчальним процесом і покращувати

свої педагогічні навички. Досвідчений вчитель може дати їм пораду та допомогти в цьому (Центр професійного розвитку вчителів. Навчальне та професійне середовище. *Грузинський вісник*, 2008. С. 155).

Однак, якщо ми подивимося на грузинські реалії під час проведення реформ у сфері освіти, можемо виявити зворотне, оскільки деяким досвідченим вчителям важко адаптуватися до сучасних підходів. Вони звикли до традиційного навчання і їм важко швидко отримувати нову інформацію та ділитися нею з колегами. Регулярні зустрічі вчителів предметних груп важливі для складання планів уроків та правильної оцінки здібностей учнів відповідно до оцінних критеріїв. Робота з вчителями, з одного боку, полегшує цю роботу, економить час розробки завдань, заходів і ресурсів, адаптованих до потреб учнів; з іншого боку, генеруються ідеї та передається власний досвід. У своїй статті Маріам Годуадзе (2018) зазначає, що «ключові аспекти створення ефективного навчального процесу – співпраця», сучасний освітній акцент робиться на впровадженні креативних підходів викладання/навчання. Проблемне, дослідницьке та проектне навчання сприяє перенесенню знань у реальне життя і тому потребує тісного зв'язку між вчителями. Дослідження показали: більшість вчителів уникають впровадження цих підходів, тоді як ті, хто взяли на себе ці проблеми, зіштовхуються з низкою проблем, викликаних недоліком методичних знань.

Завдяки співпраці вчителі не лише усвідомлюють важливість креативного викладання та підходів, орієнтованих на учнів, а й заохочують їх отримувати уроки з нового підходу. Професійна відповідальність вчителя – знати інновації, що впроваджуються у сфері освіти, і піклуватися про власний професійний розвиток. Слід зазначити, що у зв'язку з цим важливо відвідувати різні тренінги, вивчати методичну літературу та досліджувати власну педагогічну практику. Реалізація вищезгаданих компонентів буде ефективною лише в тому випадку, якщо буде співпраця з іншими вчителями, заплановані семінари, на яких вони можуть поділитися своїм досвідом, поспостерігати за педагогічною діяльністю один одного та дати професійні, орієнтовані на розвиток поради від імені критично налаштованого друга.

Таким чином, просування навчання, орієнтованого на учнів, у школах залежить від підходів до навчання, запропонованих вчителем, ефективної оцінки їх знань та роботи, а також взаємодії вчителів.

ЛІТЕРАТУРА

1. ეროვნული სასწავლო გეგმა. 2018-2024 <http://ncp.ge>
2. ბოჭორიშვილი მ. (2012, დეკემბერი). ქვისებით სწავლება. (მოძიებულია 10.07.2019) <http://mastsavlebeli.ge/?p=2445>
3. გონაშვილი, რ. (2014, ნოემბერი 11). პროექტებით სწავლება და პროექტების სახეობები. (მოძიებულია 20.07.2019) <http://mastsavlebeli.ge/?p=1844>

4. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. (2008) „სწავლება და შეფასება“. გვ. 72-110. საქართველოს მაცნე. ISBN 978-9941-0-0674-6.

5. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. (2008) „სასწავლო და პროფესიული გარემო“ . გვ. 155. საქართველოს მაცნე. ISBN 978-9941-0-0674-6

6. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი. (2008) „განვითარებისა და სწავლის თეორიები“. გვ.45. საქართველოს მაცნე. ISBN 978-9941-0-0674-6

7. ხუნძაყიშვილი მ., ბივერი ს., (2018) „განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“, თავი 1. როგორ შევუწყოთ ხელი მოსწავლის სწავლას და განვითარებას. გვ. 13-15. ISBN 978-9941-27-941-6 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.

8. ხუნძაყიშვილი მ., ბივერი ს., (2018) „განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება“, თავი 8. დიფერენცირებული სწავლების ინსტრუმენტები. გვ.108-130. ISBN 978-9941-27-941-6 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.

9. Brookheart S., (2013) How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. Virginia: ASCD Members books.

10. Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan

11. Kowalski, T., Weaver, R., &Henson, K.(1990) Case Studies on teaching. White Plains, NY: Longman.

12. Norton, M., & Lester, P. (1998). *K-12 case studies for school administrators: Problems, issues, and resources*. New York: Garland